

Análisis y mejoras en la eficiencia computacional de las funciones LRdist y deplot

Juan José Aguirre & Gabriela Silvana Chosco

Abstract

En el campo de la identificación de personas desaparecidas, la evaluación de coincidencias entre perfiles genéticos se realiza mediante el cálculo del índice forense “likelihood ratios” (LR). En este trabajo, nos propusimos estudiar las distribuciones de LR, empleando las funciones LRdist y deplot, con el fin de mejorarlas para optimizar la eficiencia computacional y así poder disminuir el tiempo y los recursos necesarios para su análisis. Utilizamos simulaciones computacionales y analizamos el código fuente de las funciones mediante la herramienta asistente de IA DeepSeek. Las mejoras sugeridas fueron implementadas en nuevos scripts deplot_v2 y LRdist_v2. El script deplot_v2 redujo la complejidad computacional y aceleró el procesamiento, mientras que el script LRdist_v2 mejoró la coherencia visual y la reproducibilidad de los resultados sin impactar significativamente el tiempo de ejecución. También, evaluamos la eficiencia computacional de las optimizaciones implementadas, mediante el paquete bench, comparando el tiempo de ejecución y la cantidad de memoria utilizada por los scripts originales frente a las versiones optimizadas en 50 iteraciones. Los resultados obtenidos demostraron la importancia de adaptar las estrategias de optimización según la complejidad del algoritmo, y que es posible lograr mejoras significativas en funciones con alta carga computacional, sin afectar negativamente aquellas que ya presentan un rendimiento eficiente.

Introducción

En el campo de la identificación de personas desaparecidas, la evaluación de coincidencias entre perfiles genéticos se realiza mediante el cálculo del índice forense “likelihood ratios” (LR). Este índice es una forma de cuantificar el peso de la evidencia genética (Liron *et al.*, 2015). El índice LR es la comparación de dos probabilidades mediante un cociente que valora la probabilidad del dato genético (perfiles genéticos), bajo dos hipótesis diferentes o alternativas y mutuamente excluyentes (Ayón, 2019). El paquete R de código abierto, Mispitools, proporciona herramientas para la simulación y visualización de estas distribuciones de LR bajo diferentes hipótesis.

Actualmente, la cantidad de datos genómicos en contextos forenses que se procesan aumenta de forma exponencial, por lo que optimizar la eficiencia computacional es fundamental para disminuir el tiempo y los recursos necesarios para analizarlos.

En este trabajo, implementamos mejoras en la eficiencia computacional de las funciones LRdist y deplot del paquete Mispitools, que van a permitir reducir el cómputo innecesario, mejorar la consistencia del cálculo y la escalabilidad para el trabajo con grandes volúmenes de datos.

Métodos

Este trabajo se realizó con la herramienta gratuita Google Colab, un entorno de programación colaborativo en la nube y se empleó su versión específica de R para ejecutar códigos. Se instalaron los siguientes paquetes R: mispitools, pedtools y forrel. Se emplearon las funciones LRdist y deplot para el análisis de las distribuciones de Likelihood Ratios (LRs). La función LRdist muestra gráficamente cómo se comportan los LRs bajo dos hipótesis: relación familiar (H_1) y no relación (H_2). Esta función genera un gráfico de densidad (ggplot2) con dos curvas: una curva azul que representa la distribución de \log_{10} (LR) bajo H_1 y una curva roja que representa la distribución de \log_{10} (LR) bajo H_2 . La función deplot (“Density Plot”) gráfica la distribución de densidad de los LRs simulados.

Se generaron los datos de entrada sintéticos mediante el paquete forrel, utilizando la función simLRgen(), con un pedigrí lineal de tres generaciones construido mediante linearPed(). Se asignaron marcadores genéticos basados en frecuencias alélicas de población argentina, y se simuló un perfil genético para un subconjunto de individuos mediante (profileSim()). Finalmente, se generaron 10,000 escenarios de simulación considerando un individuo con información genética faltante, con el fin de evaluar el comportamiento de los scripts en condiciones de alta carga computacional. Se analizó el código fuente de las funciones LRdist y deplot mediante la herramienta asistente de IA DeepSeek (<https://chat.deepseek.com/>) con el objetivo de optimizar el rendimiento computacional de los mismos.

Las modificaciones sugeridas fueron implementadas en nuevos scripts `deplot_v2` y `LRdist_v2`. El script de la función `deplot` fue modificado, `deplot_v2`, para calcular las tasas de falsos positivos y falsos negativos de forma vectorizada utilizando la función `findInterval`. Esta modificación reduce la complejidad computacional y acelerando el procesamiento, especialmente con conjuntos de datos grandes. En cuanto, al script de la función `LRdist` modificado, `LRdist_v2`, se definió una grilla común para la estimación de la densidad de $\log_{10}(\text{LR})$, estableciendo de manera explícita el rango y el número de puntos (n) para ambas distribuciones. Esto garantiza que las curvas de densidad se calculen sobre la misma base, mejorando la coherencia visual y la reproducibilidad de los resultados sin impactar significativamente el tiempo de ejecución. Por último, para evaluar la eficiencia computacional de las optimizaciones implementadas, se utilizó el paquete `bench`, comparando el tiempo de ejecución y la cantidad de memoria utilizada por los scripts originales frente a las versiones optimizadas en 50 iteraciones.

Resultados

El script `deplot_v2` cálculo las tasas de falsos positivos y falsos negativos de forma vectorizada utilizando la función `findInterval` y así, eliminó el bucle explícito, lo que reduce la complejidad computacional y acelera el procesamiento de grandes conjuntos de datos. El script `LRdist_v2` garantizó que las curvas de densidad se calculen sobre la misma base, mejorando la coherencia visual y la reproducibilidad de los resultados sin impactar significativamente el tiempo de ejecución.

Se compararon las versiones originales y optimizadas de las funciones `deplot` y `LRdist` utilizando la función `bench::mark()` en R. Para la función `deplot`, se observaron diferencias significativas en rendimiento y consumo de memoria. La versión original mostró un tiempo mínimo de 986 ms y una mediana de 1.03 s, con un rendimiento de 0.843 iteraciones por segundo y un uso de memoria de 1.5 GB. En contraste, la versión optimizada presentó un tiempo mínimo de 405 ms y una mediana de 441 ms, alcanzando 2.00 iteraciones por segundo y consumiendo 764.3 MB de memoria. El tiempo total de ejecución se redujo de 59.3 s en la versión original a 25 s en la optimizada.

Por otro lado, para la función `LRdist` se observaron diferencias menos marcadas. La versión original registró un tiempo mínimo de 424 ms y una mediana de 456 ms, con 1.85 iteraciones por segundo y un uso de memoria aproximado de 765 MB; la versión optimizada presentó valores muy similares (mínimo de 419 ms, mediana de 442 ms, 2.00 iteraciones por segundo y 765 MB de memoria), con un tiempo total ligeramente inferior (25 s frente a 27 s en la versión original) (Tabla 1).

Script	min	mediana	itr/s	memoria	gc/s	n_itr	n_gc	tiempo total
<code>deplot</code>	986 ms	1.03 s	0.843	1.5 GB	14.6	50	868	59.3 s
<code>deplot_v2</code>	405 ms	441.31 ms	2.00	764.3 MB	17.3	50	433	25 s
<code>LRdist</code>	424 ms	456 ms	1.85	765 MB	18.2	50	492	27 s
<code>LRdist_v2</code>	419 ms	442 ms	2.00	765 MB	18.4	50	461	25 s

Además, se observa que, si bien ambas funciones producen distribuciones comparables, la versión optimizada presenta una mejora visual evidente (Fig. 1). Esto se debe a que ambas curvas se estiman sobre un mismo rango de valores de $\log_{10}(\text{LR})$, lo que aporta simetría y coherencia visual al gráfico final. Esta característica facilita la interpretación de los resultados, ya que garantiza que las densidades de las hipótesis de parentesco y no parentesco se representen sobre un eje común y comparable.

Figura 1. Distribuciones de $\log_{10}(\text{LR})$ bajo las hipótesis de no parentesco (rojo) y parentesco (azul), obtenidas con la función original (1.1) y la versión optimizada (1.2). La optimización incluyó un rango común de valores para ambas distribuciones, lo que aporta mayor coherencia visual y facilita la comparación entre curvas

Discusión

Los resultados obtenidos indican que la optimización implementada en la función `deplot` genera mejoras sustanciales en términos de rendimiento y eficiencia de recursos. La reducción en los tiempos de ejecución y el consumo de memoria en la versión optimizada se traduce en un procesamiento más ágil, lo cual es especialmente relevante cuando se manejan grandes volúmenes de datos simulados. La mayor velocidad, medida en iteraciones por segundo, y la significativa disminución del uso de memoria (casi a la mitad) evidencian la eficacia de las modificaciones aplicadas, que incluyen la vectorización de operaciones y la minimización de cálculos redundantes.

En el caso de la función `LRdist`, las optimizaciones aplicadas resultaron en mejoras marginales. Esto sugiere que la complejidad computacional original de `LRdist` era baja, por lo que los beneficios derivados de la optimización son menos perceptibles. Sin embargo, la consistencia en los tiempos de ejecución y en el uso de memoria entre ambas versiones confirma que la calidad del procesamiento se mantiene, a la vez que se reduce ligeramente el tiempo total de ejecución.

En conjunto, estos hallazgos demuestran la importancia de adaptar las estrategias de optimización según la complejidad del algoritmo, logrando mejoras significativas en funciones con alta carga computacional, sin afectar negativamente aquellas que ya presentan un rendimiento eficiente.

Bibliografía

- Ayón, M. R. (2019). *Biología forense. Tucumán, Argentina: Fundación Miguel Lillo.*
- Lirón, J. P., Fernández, M. E., & Giovambattista, G. (2015). Bases estadísticas de la genética forense: Metodología estadística en las pruebas de ADN en la ciencia forense animal. Identificación individual y filiaciones.
- Marsico, F. L., & Caridi, I. (2023). Incorporating non-genetic evidence in large scale missing person searches: A general approach beyond filtering. *Forensic Science International: Genetics*, 66, 102891.
- Marsico, F. L. (2024). *Mispitools: An R package for comprehensive statistical methods in Kinship Inference. bioRxiv*, 2024-08.